

LINGVOKOGNITOLOGIYA: TIL VA TAFAKKUR

SamDChTI o'qituvchisi

Abduraximova Farida Komiljon qizi

Annotatsiya: Lingvokognitologiya – til va tafakkur haqidagi fan bo'lib, zamonaviy tilshunoslikda ulkan qiziqishlarga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik olimlar til va dunyoni anglash o'rtasidagi o'zaro bo'g'liqliklarni o'rganish bo'yicha izlanishlar olib bormoqdalar. Olimlarning bu boradagi qarashlari turlichadir: bir qator olimlar til fikrlashimizni shakllantirsa, yana bir guruhi til tafakkurning shakllanishidagi asosiy omil emas, deya ta'kidlaydilar. Uchinchi oqim tarafdorlari, til va tafakkur o'zaro murakkab munosabatda, deb hisoblashadi. Ushbu maqolada olimlarning til va tafakkur haqidagi nazariyalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: lingvokognitologiya, til va tafakkur, bilish, adaptatsiya, biologik qobiliyat, konseptuallik, metafora

Bugungi kunda tilshunoslikning rivojlanishi bevosita insonning tafakkuri bilan bog'liqdir. Yaqin o'tmishga qadar til va tafakkur bir – biridan ajralgan holda o'rganilib kelgan edi. Biroq insonning dunyoqarashi, uning fikrlash jarayoni, tabiati va xulq – atvori til bilan ayri tadqiq qilinishi xuddi kalitsiz qulfni ochishdek gap, nazarimizda. Shu bois ham, zamonaviy tilshunoslikda til va tafakkurni birgalikda o'rganadigan soha – lingvokognitologiya paydo bo'ldi.

Lingvokognitologiya – bu til va tafakkur o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadigan yangi vujudga kelgan fanlararo sohadir (“linguo” – “til”, “cognition” – “bilmoq”). Bir tomondan, til muloqot qilish va bilim almashish vositasi bo'lsa, boshqa tomondan, bilish aqliy jarayonlarning keng doirasini, shu jumladan, idrok, diqqat, xotira va fikrlash kabilarni qamrab oladi. Til va tafakkur birgalikda

atrofimizdagi dunyoni qanday idrok etishimiz va ular bilan qanday munosabatda bo'lishimizga ta'sir qiladi.

Lingvokognitologiya fani ko'pchilik olimlar va tilshunoslarning qiziqish obyekti bo'lib kelmoqda. Bu soha bo'yicha olimlarning qarashlari turlichadir. Masalan, bir qancha olimlarning fikricha, til va bilish jarayoni o'zaro bog'langan. Bu teoriyani Benjamin Li Uorf, Edvard Sapir va Noam Chomskiy kabi olimlar yoqlashgan. Bu fikr tarafdorlarining e'tirof etishlaricha, til nafaqat so'zlashuv quroli hisoblanadi, balki bu dunyoni qanday tafakkur qilishimizni ham shakllantiradi. Misol uchun, Sapir – Uorf gipotezasiga ko'ra, til dunyoni qabul qilishimiz va uni klassifikatsiyalashimizga ta'sir qiladi. Bu teoriyaga ko'ra, til strukturasi o'sha tilda so'zlashuvchilar qadriyatlar va tushunchalarni qabul qilish jarayoniga ta'sir o'tqazadi. Jumladan, Sapir o'zining “Til: Nutqni o'rganishga kirish” kitobida quyidagi fikrlarni bayon qilgan: “Haqiqat shuki, “haqiqiy dunyo” ijtimoiy guruhning tilga asoslangan odatlari asosida ongsiz ravishda bunyod etiladi. Hech qachon ikki til bir ijtimoiy reallikni ifodalay oladigan darajada o'xshash bo'lmaydi. Turli jamiyatlar yashaydigan dunyolar turli nomlar ostidagi bitta emas, balki turli xil dunyolar hisoblanadi”. Bu bilan olim bizning o'ylash jarayonimizda ishlatadigan tushuncha va kategoriyalar qaysi tilda gaplashishimizga qarab turlicha bo'lishini ta'kidlab o'tgan.

N. Chomskiy, boshqa tarafdin o'zining generativ grammatikasi bilan taniqli bo'lib, til – tug'ma hodisa va inson miyasining biologik shartlangan qobiliyati, ekanligini e'tirof etadi: “Til biologik adaptatsiya, va boshqa biologik adaptatsiyalar kabi ular faqat evolyutsion va neyrobiologik kontekstda to'liq tushuniladi.”

Boshqa olimlar esa Sapir – Uorf g'oyasiga qarshi chiqishadi: ular til insonning tafakkurida kuchli ta'sir o'tqazmaydi deb hisoblashadi. Ularning fikriga ko'ra, til bizning o'ylash jarayonimizga ta'sir o'tqazishi mumkin, biroq u tafakkurni shakllantiruvchi asosiy yoki yagona omil hisoblanmaydi. Aksincha, insonning fikrlash jarayoni insonning atrofidagi faktorlar, tajriba hamda madaniy fon asosida

bunyod bo'ladi. Bu qarash, ba'zida, Sapir – Uorf gipotezasining “kuchsiz” shakli, deb ham e'tirof e'tiladi, xolbuki, bu nazariya tilning tafakkurga ta'sirini birinchisidek kuchli deb ba'holamasada, lekin tan oladi. Bu olimlar qatoriga Stiven Pinker, Lila Gleytman va Jerri Fodor kabilarni kirgazish mumkin. Jumladan, Fodor o'zining “Til va tafakkur” asarida: “Biz gaplashadigan tillar bizning fikrlarimizni sistematik ravishda shakllantiradi, hamda bizning bilish jarayonimizni cheklovchi bo'lib xizmat qiladi. Tillarning strukturalari bizning tafakkurimizga ta'sir qiladi va fikrning o'zini yaratish uchungina zaruriy shartdir xolos”, deb ta'kidlaydi. Bu izohda Fodor til bizning kognitiv qobiliyatlarimizni va dunyoqarashnimizni shakllantirishda asosiy rol o'ynashiga shubha bilan qaraydi. U til muloqot quroli bo'lishi bilan birga fikrlarimizni shakllantiradigan ma'naviy qolip sifatida xizmat qilishini nazarda tutadi.

Yana bir guruh olimlar esa til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p qirrali, deb hisoblashadi. Ular til tafakkurning shakllanishida ma'lum ahamiyat kasb etishini tan olishadi, ammo bu aloqa bir tomonlama va to'gridan – to'g'ri emasligini ta'kidlashadi. Aksincha, til va tafakkur bir – birini kuchaytiradi va o'zaro murakkab munosabatda bo'ladi, va bu aloqaga turli faktorlar, jumladan, hayotiy tajriba, madaniyat va tilning jihatlari ta'sir ko'rsatadi, deb hisoblashadi. Bu guruhning qarashiga ko'ra, masalan, turli tillar insonning tafakkuriga o'sha tillarning xususiyatidan kelib chiqib turlicha ta'sir qilishi mumkin. Bu g'oyani olg'a suradiganlar qatoriga Jorj Lakoff, Mark Jonson va Vivian Evans kabilarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Lakoff o'zining “Til va konseptuallik” nomli kitobida “Bizning tushunchalarimiz dunyoni anglashimiz, uni qabul qilishimiz va o'zaro muloqotga kirishishimizni shakllantiradi. Bizning konseptual sistemamiz bizning kundalik borliqni idrok etishda asosiy rol o'ynaydi. Agar bizning konseptual sistemamiz, asosan, metaforik, degan qarashimiz haq bo'lsa, bizning idrok etishimiz, o'ylashimiz, har kuni qiladigan ishimiz metaforaga asoslangan”.

Ushbu qarashlar to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytish qiyin, lekin shuni aytish kerakki, til va tafakkur o'zaro bog'langan. Bu bogliqlikni o'rganar ekan, olimlar insonlarning dunyoni qanday qabul qilishi va tushunishi haqidagi yangi bilimlarni o'zlashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, lingvokognitologiya – til va tafakkur o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadigan qiziqarli va o'sib borayotgan sohalardan biridir. U til fikrlash jarayoniga qanchalik ta'sir o'tqazishini yanada yaxshiroq tushunishimizga hamda dunyoni anglashimizda tilning rolini aniqlashimizga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sapir E. Language: An Introduction to the Study of Speech. - Independently published, 2021. – 201 b.
2. Lakoff J. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. – Moskva, 1987. – 792 b.
3. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 92 b.
4. Rahimov G'. Ingliz tili O'zbekistonda: sotsiolingvistik va pragmatik ko'rsatgichlar. – Toshkent, 2017. – 268 b.
5. Abduraximova F. Mentality and nationality in proverbs of English, Uzbek and Russian languages. Eurasian journal of academic research, 2(2), 691–694. - <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/936>